

USO DO CICLO PDCA PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM DATACENTERS

Ricardo Mendonça, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

ric.projeto@gmail.com, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - A questão energética no século XXI é fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável, pois pode impactar toda a sociedade e provocar efeitos significativos em indústrias, comércio, setores públicos, agricultura e outras organizações que dependem de energia elétrica para suas operações. Diante disso, este estudo se propõe a apresentar a aplicação de sistemas de gerenciamento de energia elétrica com base no ciclo PDCA. Assim, o objetivo principal deste trabalho é demonstrar o uso e a aplicação do ciclo PDCA em sistemas de gerenciamento de energia. Os objetivos específicos incluem uma explicação do gerenciamento e dos sistemas de gestão de energia elétrica; a apresentação dos principais aspectos da ISO 50001; e a demonstração da aplicação do Ciclo PDCA em sistemas de gerenciamento do uso de energia elétrica. A metodologia adotada foi revisão de literatura, utilizando-se artigos, normas e livros sobre gestão de energia, sistemas de energia e a norma ISO 50001. Os resultados indicam que a Norma ISO 50001 é crucial para as organizações, pois serve como um guia para a implementação de sistemas de gestão de energia, trazendo diversos benefícios às empresas. Conclui-se que o ciclo PDCA é essencial para a implementação, manutenção e sustentabilidade de um sistema de gestão de energia elétrica, pois permite a constante verificação do sistema e suas etapas, promovendo uma melhoria contínua.

Palavras-chave: Energia, PDCA, ISO 50001, Gestão de Energia, Sustentabilidade.

Abstract - The energy issue in the 21st century is fundamental for sustainable economic development, as it can impact society as a whole and provoke significant effects in industries, commerce, public sectors, agriculture, and other organizations that depend on electric energy for their operations. Considering this, this study aims to present the application of electric energy management systems based on the PDCA cycle. Thus, the main objective of this work is to demonstrate the use and application of the PDCA cycle in energy management systems. The specific objectives include an explanation of energy management and electric energy management systems; the presentation of the main aspects of ISO 50001; and the demonstration of the application of the PDCA cycle in management systems for the use of electric energy.

The methodology adopted was a literature review, utilizing articles, standards, and books on energy management, energy systems, and the ISO 50001 standard. The results indicate that the ISO 50001 standard is crucial for organizations, as it serves as a guide for the implementation of energy management systems, bringing various benefits to companies. It is concluded that the PDCA cycle is essential for the implementation, maintenance, and sustainability of an electric energy management system, as it allows for the constant verification of the system and its stages, promoting continuous improvement.

Keywords: Energy, PDCA, ISO 50001, Energy Management, Sustainability.

INTRODUÇÃO

O uso de energia é crucial para o desenvolvimento humano, impactando diretamente o crescimento econômico e a qualidade de vida. Eventos como crises de petróleo, a Guerra do Golfo e apagões elétricos destacam sua importância. Nos últimos 20 anos, o consumo global de energia aumentou 25%, com a maior parte do crescimento ocorrendo em países em desenvolvimento (REIS et al., 2019). A China e a Índia experimentaram aumentos significativos no consumo de energia, e previsões indicam um crescimento anual global de 1,6% a 2,5% (USHER, 2019). A demanda global por energia triplicou nas últimas cinco décadas e pode triplicar novamente em 30 anos, com a maior parte vinda de combustíveis fósseis (MOREIRA, 2019).

A eficiência energética é vital, buscando utilizar a menor quantidade de energia para os mesmos resultados (BUSSE, 2010). Pequenos ajustes em data centers podem reduzir o consumo de energia elétrica, e a TI Verde pode trazer economias significativas (NUNES et al., 2011). Geng (2021) observa que os custos com energia elétrica são altos em data centers, tornando a eficiência energética

essencial para a competitividade. A gestão energética deve incluir o monitoramento e a redução do consumo (BRADLEY, 2020). A evolução das lâmpadas, de Edison às LEDs, exemplifica os ganhos em eficiência e durabilidade (KANE; SELL, 2001).

Este trabalho visa explorar como o ciclo PDCA pode melhorar a eficiência energética em data centers, incluindo conceitos de conservação de energia, a Norma ISO 50001 e a aplicação do ciclo PDCA para otimizar a gestão de energia.

A justificativa para este estudo reside na crescente importância da eficiência energética em um mundo onde os recursos naturais estão se esgotando e a demanda por energia continua a crescer. Com o aumento das preocupações ambientais e a necessidade de sustentabilidade, é essencial que as organizações adotem práticas que minimizem o consumo de energia. O ciclo PDCA oferece uma abordagem estruturada para a implementação de melhorias contínuas em sistemas de gestão de energia.

A relevância deste estudo é evidente, pois a eficiência energética não apenas contribui para a redução dos custos operacionais, mas também para a mitigação dos impactos ambientais. Organizações que implementam práticas de eficiência energética não apenas atendem a regulamentações, mas também se posicionam como líderes em sustentabilidade. Com a norma ISO 50001 como guia, as empresas podem implementar sistemas de gestão que promovem a economia de energia e a redução de emissões de carbono.

REFERENCIAL TEÓRICO

Eficiência Energética e Conservação de Energia

Quando se fala em conservação de energia, é comum associar esse conceito à possibilidade de escassez. No entanto, segundo Reis et al. (2012), atualmente, esse controle é mais influenciado pelas leis de mercado, que geralmente se refletem nos resultados operacionais das indústrias. Mas o que realmente significa conservar energia?

A Lei de Conservação da Energia, também conhecida como a Primeira Lei da Termodinâmica, é uma das leis fundamentais da natureza. Ela aborda o "*balance do fluxo de energia que entra, sai ou, eventualmente, se acumula em um equipamento ou sistema, assim como as taxas temporais de realização de trabalho e trocas de calor*".

Essa lei estabelece que a energia em um sistema não pode ser criada nem destruída, mas permanece constante (exceto em situações relativísticas, onde ocorrem transformações entre massa e energia) (MOREIRA, 2019, p. 20).

Portanto, a ideia de conservação proposta por Reis et al. (2012) está profundamente ligada à economia de recursos. Quando se conserva energia, há uma monetização da economia gerada pela redução do consumo ou pela eliminação do desperdício de energia.

Em resumo, a conservação de energia pode ser entendida como o esforço para reduzir o consumo de energia. Isso pode ser alcançado utilizando a energia de maneira mais eficiente (usando menos energia para realizar a mesma tarefa) ou diminuindo a demanda por serviços energéticos (como, por exemplo, manter as luzes apagadas quando não são necessárias).

Gerenciamento do Uso de Energia Elétrica

A energia pode ser o aspecto pelo qual os historiadores lembrarão da segunda metade do século XX, pois marcou o início de uma nova era de transformações, com um impacto potencialmente mais significativo do que o da Revolução Industrial.

Durante séculos, a humanidade se tornou complacente, confortada pela facilidade com que grandes populações podiam ser alimentadas, abrigadas e transportadas devido ao suprimento abundante e de baixo custo de energia disponível (SMITH; PARMENTER, 2016).

No entanto, em menos de uma década (1973-1981), a bolha que levou 114 anos para se formar (desde o primeiro poço de Drake, em 1859) finalmente estourou. Os longos avisos ignorados passaram a

assumir um caráter profético, enquanto a escassez de combustíveis e o aumento dos custos quase paralisaram as economias industriais, provocando um choque econômico global que resultou em um período inflacionário prolongado (REIS et al., 2012).

Os picos registrados nessa bolha estão ilustrados na Figura 1 a seguir:

Figura 1 – Preço histórico do petróleo

Fonte: Smith e Parmenter (2016, p. 2)

A Figura 1 ilustra claramente o comportamento dessa bolha: inicialmente, houve um aumento de dez vezes nos preços do petróleo em menos de uma década, seguido por duas décadas de preços relativamente estáveis, durante as quais medidas de eficiência foram adotadas globalmente para reduzir a demanda. No início do novo milênio, os preços subiram novamente, mais do que triplicando em oito anos. É importante notar que a Figura 1 mostra os preços médios anuais do petróleo, o que suaviza os picos e quedas.

Após 2008, a recessão global provocou uma redução na demanda, fazendo com que o preço caísse drasticamente. Contudo, em quatro anos, os preços voltaram a se aproximar de US\$ 100 por barril. Posteriormente, com a drástica mudança dos EUA para se tornarem exportadores líquidos de petróleo, os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), especialmente a Arábia Saudita, começaram a inundar o mercado global com petróleo, resultando em uma queda abrupta no preço médio. Em poucos meses, o preço caiu de US\$ 95,85 por barril em setembro de 2014 para US\$ 40 por barril em agosto de 2015 (AYRES; AYRES, 2012; SMITH; PARMENTER, 2016).

Em resposta à crise do petróleo, houve uma corrida para buscar fontes alternativas de energia e promover o uso racional, surgindo diversas abordagens, incluindo o gerenciamento do uso da energia (REIS et al., 2012).

Atualmente, há muitos termos para descrever diferentes maneiras de usar a energia de forma mais eficaz. Esses termos incluem gerenciamento de energia, gerenciamento de demanda, eficiência energética, conservação de energia, troca de combustíveis, gerenciamento de carga e resposta à demanda, entre outros (SMITH; PARMENTER, 2016).

Os autores preferem o termo gerenciamento de energia, pois ele cobre todos os aspectos da gestão energética, desde mudanças comportamentais e melhores práticas de operação e manutenção até retrofits de equipamentos com eficiência energética e melhorias de processos para conservação de combustível e recuperação de energia, além de reduções temporárias e permanentes na demanda de pico e até mesmo recursos energéticos distribuídos (SILVA et al., 2018; SANTOS et al., 2018).

As práticas de gerenciamento de energia podem estar relacionadas à redução e ao melhor controle do uso de energia (quilowatt-hora de eletricidade ou joules de combustíveis) por meio de sistemas mais eficientes e controles automatizados (BARROS et al., 2016).

Alternativamente, o usuário pode adotar medidas para reduzir a capacidade necessária, obtendo preços de energia mais vantajosos. Por exemplo, um proprietário pode desligar o aquecedor elétrico de água ou ajustar os pontos do termostato do ar-condicionado para economizar em quilowatts-hora ou taxas de demanda. Essas ações podem ser realizadas conforme a conveniência do proprietário—como à noite, quando a demanda por água quente é baixa ou durante a semana, quando os membros da família estão fora. Além disso, a concessionária pode oferecer incentivos, como tarifas reduzidas para eletricidade consumida durante a noite (REIS; SANTOS, 2014; SANTOS et al., 2018).

Portanto, ao fornecer controles adequados para capacidade de armazenamento, o usuário pode atender às necessidades de água quente utilizando eletricidade fora dos horários de pico, ou os controles de ar-condicionado podem ajustar automaticamente os pontos de temperatura. O gerenciamento de energia é uma função cada vez mais crucial nas operações e manutenção das instalações de uma organização, sendo um componente integral das melhores práticas de gerenciamento de instalações.

Ciclo PDCA

O Ciclo PDCA é um método de gestão desenvolvido por Walter Shewhart na década de 1920. No entanto, ganhou destaque na década de 1950, quando Edwards Deming publicou sua obra contendo os princípios do Gerenciamento da Qualidade Total (TQM) (MATTOS, 2010). Este método é realizado em quatro etapas que ajudam a efetivar o controle de processos nas organizações (WERKEMA, 2013).

Mattos (2010) define essa ferramenta de apoio ao gerenciamento como uma das principais para a aplicação de melhorias contínuas. O princípio da melhoria contínua “defende que todo processo deve ter um controle permanente que permita medir o desempenho dos recursos utilizados e promover ajustes nos procedimentos para facilitar o alcance das metas estabelecidas” (MATTOS, 2010, p. 37).

Para atingir esses objetivos, utiliza-se o Ciclo PDCA, que, segundo Werkema (2013), é um método de gestão que orienta o caminho a ser seguido para alcançar as metas propostas. As quatro etapas do ciclo são: Planejamento, Execução, Verificação e Ação corretiva.

Na etapa de Planejamento (P–Plan), são estabelecidos as metas e os métodos para alcançá-las. Na fase de Execução (D–Do), as tarefas são realizadas conforme o previsto no planejamento, e os dados são coletados para a próxima etapa de verificação do processo. A etapa de Execução requer especial atenção à educação e ao treinamento adequados para as atividades a serem realizadas. A etapa de Verificação (C–Check) envolve a

comparação dos resultados obtidos com base nos dados coletados durante a execução em relação às metas estabelecidas. Por fim, a etapa de Ação Corretiva (A–Act) consiste em realizar ajustes no processo com base nos resultados alcançados (WERKEMA, 2013).

Figura 2 – Ciclo PDCA

Fonte: Werkema (2013, p. 30)

ISO 50001: Sistema de Gerenciamento de Energia

A ISO 50001 é uma norma internacional para sistemas de gerenciamento de energia, criada pela International Organization for Standardization (ISO). Publicada pela primeira vez em junho de 2011, a norma é aplicável a qualquer organização, independentemente do tamanho, setor ou localização geográfica. Sua segunda edição, ISO 50001:2018, foi lançada em agosto de 2018 (HOWELL, 2014; ABNT, 2018).

A norma estabelece os requisitos para criar, implementar, manter e aprimorar um sistema de gerenciamento de energia. Seu objetivo é permitir que as organizações adotem uma abordagem sistemática para a melhoria contínua do desempenho energético, incluindo eficiência energética, segurança energética e uso consciente de energia (KALS, 2015).

O padrão visa ajudar as organizações a reduzir continuamente seu consumo de energia, diminuindo, assim, os custos e as emissões de gases de efeito estufa. No desenvolvimento da norma, foram utilizados como referência a ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e a ISO 14001: Sistema de Gestão Ambiental (SGA) (ABNT, 2018).

Atualmente, a ISO 50001 oferece um roteiro para a melhoria contínua do desempenho energético. No passado, projetos de redução de consumo de energia eram identificados, financiados e implementados de forma isolada, geralmente não vinculados às metas estratégicas da organização e envolvendo apenas alguns departamentos (como engenharia, contratação e instalações). Esta abordagem é conhecida como técnica (CAPEHART et al., 2014). A nova metodologia da ISO 50001 diferencia-se por incluir não apenas a abordagem técnica, mas também a administrativa, envolvendo a alta gerência e todos os funcionários e contratados da organização, com responsabilidades bem definidas dentro do sistema (ECCLESTON et al., 2014).

Uma característica distintiva da ISO 50001 é a exigência de “[...] *melhorar o Sistema de Gerenciamento de Energia e o desempenho energético resultante*” (ABNT, 2018, p. 6). Embora os padrões ISO 9001 e ISO 14001 também exijam melhorias na eficácia do Sistema de Gerenciamento, eles não especificam melhorias na qualidade do produto/serviço (ISO 9001) ou no desempenho ambiental (ISO 14001). A implementação da ISO 9001 e da ISO 14001 pode levar a melhorias na qualidade e no desempenho ambiental, mas esses padrões não estipulam isso como um requisito específico (ABNT, 2015a; 2015b).

A ISO 50001 representa um avanço significativo ao exigir que uma organização demonstre melhorias no desempenho energético. Não há metas quantitativas específicas; cabe à organização definir suas próprias metas e criar um plano de ação para alcançá-las. Com essa abordagem estruturada, é mais provável que a organização obtenha benefícios financeiros tangíveis (KALS, 2015).

Milhares de organizações já implementaram as normas ISO 9001 e/ou ISO 14001 (SMITH; PARMENTER, 2016). Muitos dos requisitos estabelecidos por essas normas são semelhantes aos exigidos pela ISO 50001. Por isso, muitas empresas optam por integrar a ISO 50001 com os padrões ISO 9000 ou 14000 que já utilizam. Esta integração permite que todos os requisitos sejam atendidos de forma consolidada, facilitando a manutenção dos padrões e tornando o processo mais eficiente do que se cada norma fosse gerida separadamente (KALS, 2015).

METODOLOGIA

Este estudo tem como objetivo apresentar a aplicação de sistemas de gerenciamento de energia elétrica utilizando o ciclo PDCA em data centers. Para isso, será realizada uma pesquisa aplicada, que “visa gerar conhecimentos para aplicação prática, voltada para a solução de problemas específicos” (KAUARK et al., 2010, p. 25).

A abordagem do problema será mista, envolvendo tanto a análise de fenômenos de natureza social quanto a coleta de dados e opiniões que podem ser quantificadas e analisadas estatisticamente.

É importante destacar que a pesquisa qualitativa abordará fenômenos sociais relacionados ao consumo de energia elétrica, enquanto a pesquisa quantitativa lidará com dados brutos de consumo de energia, que serão analisados estatisticamente para permitir uma conexão com os dados sociais (KAUARK et al., 2010).

Do ponto de vista dos procedimentos, a pesquisa será predominantemente bibliográfica, elaborada principalmente com base em material já publicado, como livros, artigos, dados de consumo de energia elétrica e outros trabalhos acadêmicos relevantes (GIL, 2017).

A revisão da literatura será conduzida através de plataformas de artigos científicos, como SciELO, Google Scholar e a biblioteca disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro Universitário Internacional.

Os dados quantitativos serão organizados em planilhas eletrônicas e, quando necessário, apresentados em gráficos e tabelas para facilitar a análise interpretativa e explicativa.

RESULTADOS E ANÁLISE

Conforme Howell (2014), um Sistema de Gestão de Energia (SGE) é estruturado em cinco fases, conforme ilustrado na Figura 3. Essas fases são desenvolvidas com base no cumprimento de 23 requisitos, que estão detalhados na Figura 4.

Figura 3 – Fases de um SGE

Fonte: Adaptado de Howell (2014)

É fundamental destacar que, para a implementação completa de um Sistema de Gestão de Energia (SGE), é necessário alcançar e documentar todos os 23 requisitos estabelecidos pelo padrão ISO (ABNT, 2018). O comprometimento e a participação da alta gestão são essenciais para atender a esses requisitos. Isso inclui o desenvolvimento de um plano, sua implementação, e a verificação do progresso, resultados e possíveis obstáculos.

Para simplificar, de acordo com Howell (2014), a implementação do SGE segundo a ISO 50001 requer as seguintes ações ou atitudes:

- Responsabilidades de gerenciamento;
- Uma política energética;

- Um plano de processo energético para alcançar a política energética;
- Um plano de implementação e execução;
- Uma avaliação ou “verificação” para garantir que tudo está indo como planejado;
- Revisões de gerência (tomar medidas).

Análise da Implantação de um Sistema de Gestão de Energia

De acordo com Howell (2014), um Sistema de Gestão de Energia (SGE) é estruturado em cinco fases, conforme ilustrado na Figura 3. Essas fases são desenvolvidas a partir de quatro estágios, como mostra a Figura 4:

Figura 4 – Estágios da implantação de um SGE

Fonte: Adaptado de Kals (2015)

É importante ressaltar que, para implementar completamente um SGE, todos os 23 elementos precisam ser atingidos e documentados conforme as exigências do padrão ISO (ABNT, 2018). O comprometimento e o envolvimento da alta gestão são cruciais para o cumprimento do padrão. Desenvolver um plano, implementá-lo e monitorar o progresso, resultados ou barreiras também são requisitos essenciais.

Para simplificar, segundo Howell (2014), a ISO 50001 para o SGE requer as seguintes ações ou atitudes:

- **Planejamento e Desenvolvimento:** Nesta etapa, o compromisso da alta gerência em cumprir os requisitos do sistema é estabelecido. É nomeado um gestor de energia e formada uma equipe multifuncional para implementar as exigências da norma. Também é nessa fase que o sistema de documentos é estabelecido. O consumo de energia é revisado para determinar o perfil energético da organização. A partir disso, são identificados os usuários significativos de energia (USE), suas variáveis e a meta de eficiência energética que a organização deseja alcançar (KALS, 2015; ABNT, 2018). Procedimentos e planos necessários são desenvolvidos, com um prazo geralmente de seis meses, podendo ser acelerado para um mês (HOWELL, 2014; ABNT, 2018).
- **Implementação:** Nesta fase, os sistemas relacionados à operação e tecnologia (O&T) são implementados. A equipe de energia realiza reuniões para monitorar o progresso das O&T dos indicadores de desempenho energético (IDEs). A lista de medições é monitorada e revisada pelo menos trimestralmente. Deficiências são corrigidas quando observadas. O prazo para essa fase é geralmente de seis meses, podendo ser reduzido para dois meses com força adicional (KALS, 2015; ABNT, 2018; HOWELL, 2014).
- **Manutenção do Sistema:** Nesta etapa, é realizada uma revisão de gerenciamento, que resulta em feedback sobre como o SGE pode ser aprimorado. Os requisitos legais são avaliados quanto à conformidade. Uma auditoria interna é realizada, e relatórios de ações corretivas (RACs) ou preventivas (RAPs) são elaborados e implementados. Uma nova auditoria é realizada para obter maior credibilidade no sistema. O prazo para essa fase é normalmente de três anos, sem aceleração (KALS, 2015; ABNT, 2018).
- **Sustentabilidade do Sistema:** O esforço de manutenção nesta fase utiliza menos recursos comparado ao estágio de manutenção, mas todos os requisitos padrão obrigatórios são atendidos, como a manutenção de documentação, avaliação de requisitos legais, realização de auditoria interna a cada 12 meses e análise crítica pelo menos uma vez por ano (KALS, 2015; ABNT, 2018). A frequência das reuniões da equipe de energia pode variar de mensal para trimestral ou duas vezes por ano. O número de O&T necessários provavelmente será reduzido.
- Os membros da equipe, incluindo o líder, podem ter mudado durante os três estágios anteriores, tornando necessária a manutenção das ações da equipe ativa. Não há um prazo definido para esta etapa, pois ela é vista como uma jornada contínua, dependendo do comprometimento da gestão (CAPEHART et al., 2014; SMITH; PARMENTER, 2016).

CONCLUSÃO

Este artigo exploratório foca no uso do ciclo PDCA em sistemas de gestão de energia e destaca a ISO 50001 como um modelo maduro e eficaz para a gestão de energia. Observou-se que o ciclo PDCA é crucial para o sucesso da implementação e manutenção de um Sistema de Gestão de Energia (SGE).

A alta gestão desempenha um papel fundamental na implementação bem-sucedida de um SGE, sendo responsável por análises e ações que visam implementar e melhorar o sistema. A implementação eficaz de um SGE requer uma mudança cultural na empresa, uma vez que a conformidade com os 23 requisitos da Norma NBR ISO 50001 é essencial para sua efetividade.

Adotar um padrão ISO como guia para a implementação do programa traz vários benefícios. Em primeiro lugar, ajuda a identificar oportunidades para reduzir o uso de energia. Em segundo lugar, permite a instalação de controles operacionais adequados, promovendo uma

compreensão mais clara do uso atual de energia e dos custos associados, além de buscar maneiras de reduzir esses custos e o consumo de energia. Além disso, o padrão contribui para obter apoio e comprometimento da alta gestão, esclarecendo as funções e responsabilidades de todos os funcionários dentro do sistema.

Conclui-se que o ciclo PDCA é de vital importância para a implementação, manutenção e sustentabilidade de um sistema de gestão de energia elétrica, pois possibilita a constante verificação do sistema e suas etapas em busca de uma melhoria contínua.

REFERÊNCIAS

- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental. Rio de Janeiro, 2015b.
- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 50001:2018 – Sistema de Gestão de Energia. Rio de Janeiro, 2018.
- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade: Requisitos. Rio de Janeiro, 2015a.
- AYRES, Robert U.; AYRES, Edward H. Cruzando a fronteira da energia: dos combustíveis fósseis para um futuro de energia limpa. Tradução: André de Godoy Vieira. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- BARROS, Benjamim Ferreira de; BORELLI, Reinaldo; GEDRA, Ricardo Luis. Gerenciamento de Energia: ações administrativas e técnicas de uso adequado da energia elétrica. São Paulo: Érica, 2016.
- CAPEHART, Barney L.; TURNER, Wayne C.; KENNEDY, William J. Guide to energy management. 8. ed. Lilburn: The Fairmont Press, 2014.
- ECCLESTON, Charles H.; MARCH, Frederic; COHEN, Timothy. Inside Energy: Developing and managing an ISO 50001 Energy Management System. New York: CRC Press, 2012.
- GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2017.
- HOWELL, Marvin T. Effective implementation of an ISO 50001 energy management system (EnMS). Wisconsin: Quality Press, 2014.
- KALS, Johannes. ISO 50001 Energy Management Systems: What Managers Need to Know About Energy and Business Administration. New York: Business Expert Press, 2015.
- KUARK, Fabiana; MANHÃES, Fernanda Cardoso; MEDEIROS, Carlos Henrique. Metodologia da pesquisa: guia prático. Itabuna: Via Litterarum, 2010.
- MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obra. 1. ed. São Paulo: Pini, 2010.
- MOREIRA, José Roberto Simões. Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.
- REIS, Lineu Belicos dos; FADIGAS, Eliane A. F. Amaral; CARVALHO, Cláudio Elias. Energia, recursos naturais e a prática do desenvolvimento sustentável. 2. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2012.
- REIS, Lineu Belicos dos; SANTOS, Eldis Camargo. Energia elétrica e sustentabilidade: aspectos tecnológicos, socioambientais e legais. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.
- SANTOS, Thauan; GONZÁLEZ, Esperanza; SILVÉRIO, Renan; SZKLO, Alexandre. Economia de Energia. In: SANTOS, Thauan; SANTOS, Luan. Economia do meio ambiente e da energia: fundamentos teóricos e aplicações. 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2018, p. 61-88.
- SILVA, Vilson Roiz Gonçalves Rebeloda; LOURES, Eduardo de Freitas Rocha; LIMA, Edson Pinheiro de; COSTA, Sergio Eduardo Gouvêa da. Energy Management in Industry: An Enterprise Engineering Approach. Braz. arch. biol. technol., Curitiba, v. 61, n. spe, e18000160, 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89132018000200203&lng=en&nrn=iso. Acesso em: 17 mai. 2022.